

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Усманова Гульмира Анваровна

Андижанская область Жалакудукский район СОШ №19

учитель русского языка и литературы

Аннотация: В статье исследуется проблемная деятельность на уроках русского языка как средство дальнейшего совершенствования познавательной активности школьников, актуальные проблемы в изучении русского языка, подробно описываются особенности познавательной деятельности, сложные учебно-методические задания, общие цели обучения и воспитания студентов.

Ключевые слова: актуальные проблемы, познавательная деятельность, комплексное обучение, прогрессивные изменения, концепция, интеллектуальное поле, компетенция.

Введение:

Неотъемлемыми чертами познавательной деятельности являются специфика сферы мышления, умение находить решения нестандартных проблем. По мнению С.Л. Рубинштейна, познавательные способности школьников могут быть улучшены, если ученик приобретает знания самостоятельно и не преподается в готовом виде. Важные направления в формировании познавательной активности младших школьников Это нашло свое место в концепциях и теории 60-х и 80-х годов XX века. Только когда психологические теории познавательной деятельности будут разработаны в каждом возрасте, сложная образовательная и педагогическая деятельность будет успешной.

Анализ литературы и методология:

Это неразрывно связано с формированием познавательной деятельности, которая является основой развития всех других качеств личности ученика. Познавательная деятельность на уроках русского языка

является неотъемлемой частью всей учебно-воспитательной деятельности и опирается на общий труд студентов. обучение и воспитание студентов.

В последнее время значительно активизировалось использование средств познавательной деятельности и их значения на уроках обучения русскому языку. Потому что с каждым годом учителя все больше понимают важность русского языка в самостоятельном изучении знаний.

Полученные результаты:

Изучение русского языка помогает овладеть всеми предметами. С другой стороны, развиваются стремление к слову, интерес к изучению слова и растущее число студентов, а также базовые навыки, такие как информация и общение.

На уроках русского языка и литературы развиты такие базовые компетенции, как общекультурные, информационные и коммуникативные. Отсюда следует, что проблема реализации системно-активного подхода в обучении русскому языку и литературе является актуальной. Русский язык - один из самых сложных предметов в школьном образовании.

Обсуждение:

Интерес к преподаванию русского языка всегда вызывал необходимость в ряде проблем, которые можно было преодолеть за счет четкого системного подхода к уроку, сосредоточения внимания на активной учебной деятельности, поощрения студентов к изучению русского языка. Создает условия для совершенствования и полностью обеспечивает эффективность обучения .

Важная идея системно-деятельностного подхода состоит в том, что новые знания не всегда доступны студентам. Студенты «открывают» их самостоятельно в ходе бесплатных исследований. Преподаватель должен координировать деятельность учеников, направлять их на свободный поиск информации, анализировать искомую информацию, находить пути решения задачи урока.

Вывод:

Уроки русского языка имеют свой смысл познавательной деятельности, особенности организации и проведения, специфические формы и методы и преследуют следующие цели: пробудить любовь к великому русскому языку, общему языку. Литература на эту тему вызывает много вопросов у учителей русского языка. Познавательная деятельность на уроках русского языка не только интересна, но и повысить вовлеченность учащихся в классе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1.Абрамова С.В. Проектно-педагогическая работа по русскому языку школьников // Русский язык в школе. - 2011. - Выпуск 6.7.
- 2.Алексеева О.В. Современное занятие по морфологии (к проблеме внедрения приоритетных подходов в обучении) // Русский язык в школе. - 2010. - Вып.4.
- 3.Дейкина А.Д., Янченко В.Д. Тенденции в методике обучения русскому языку // Русский язык в школе. - 2011. - Вып.6.
- 4.Горсткіна Наталья. Дизайн урока русского языка с использованием АКТ // Школьное планирование. - 2010. - Выпуск 1.